

agr.
BRIDGES

**OUI, VOUS
POUVEZ!**
DES AGRICULTEURS
PLUS FORTS, UN
SECTEUR
AGROALIMENTAIRE
PLUS DÉVELOPPÉ, DES
ÉCONOMIES
EUROPÉENNES PLUS
JUSTES

INTRODUCTION

L'industrialisation à croissance rapide, le transport longue distance, l'urbanisation et les progrès techniques de l'Europe ont permis l'essor de la grande distribution au cours du dernier demi-siècle, offrant des avantages et des comportements d'achat plus confortables pour les utilisateurs finaux ; cependant, cette évolution a eu des conséquences sur le pouvoir de négociation des producteurs individuels, déséquilibrant leur position dans la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire et diminuant leurs revenus.

Tirant parti des tendances de consommation récentes, de la réduction de la production de déchets et des alternatives de meilleure qualité des produits, un regain d'intérêt des

consommateurs pour les achats directs a stimulé la résurgence des circuits courts d'approvisionnement alimentaire (CC) (EIP-AGRI Focus Group Innovative Short Food Supply Chain management, 2015).

Néanmoins, la demande potentielle est loin d'être satisfaite car il reste encore beaucoup de place pour la croissance et la compétitivité. Cela est lié à un manque de coopération entre les agriculteurs, au fossé générationnel, aux systèmes de distribution, au caractère saisonnier de la production et aux techniques et infrastructures de commercialisation sous-développées pour augmenter la valeur ajoutée des aliments locaux.

LE PROBLÈME ACTUEL

Différents types de circuits-courts éprouvent souvent des difficultés en raison de la faible main-d'œuvre existante. Afin de compenser cela, les dirigeants d'entreprise tenteront d'effectuer régulièrement plusieurs tâches quotidiennes, ce qui peut conduire à un « épuisement professionnel » (Kneafsey et al., 2013). Pour surmonter ce défi commun, le besoin de collaboration entre les acteurs de CC est crucial, car la relation entre les acteurs dans la création de valeur joue un rôle important dans le développement des CC. Le manque de confiance dû à l'absence de plateformes de communication pour échanger des expériences, et la complexité à trouver des partenaires potentiels ayant des objectifs communs peuvent ébranler l'esprit de coopération et la probabilité de construire des entreprises collaboratives (Kvam et Bjørkhaug, 2015).

La Commission européenne (CE) a souligné le problème du manque de compétences en matière de coopération et du faible niveau "d'organisation intelligente" parmi les agriculteurs (Commission européenne, 2013). Rejoindre des initiatives collaboratives et maintenir la motivation des acteurs clés peut être difficile (Galli et Brunori, 2013 ; Mount et al., 2013), car les divisions entre différents groupes d'intérêt pour définir la direction sous-jacente des circuits courts alimentaires sont fréquemment illustrées et conduisent à entraver la collaboration entre producteurs

(Hassanein, 2003 ; Ribeiro et al., 2020). La gestion de la dynamique interne, des relations de pouvoir et des voix dominantes est parfois problématique et peut souvent étouffer l'innovation et la croissance des CC (Kirwan et al., 2013).

La CE vise à soutenir la transition mondiale vers des systèmes agroalimentaires durables par le biais de ses politiques commerciales et de ses instruments de coopération internationale afin d'accélérer la transition vers des systèmes alimentaires équitables, sains et respectueux de l'environnement, tels que des services de conseil, des instruments financiers et des programmes de recherche et d'innovation pour développer des solutions de test, surmonter les obstacles et ouvrir de nouvelles opportunités de marché.

Parmi les services de conseil les plus pertinents à déployer figurent les initiatives de coopération, telles que la documentation et le partage des bonnes pratiques, qui devraient permettre aux acteurs des CC d'apprendre de l'expérience des autres via l'apprentissage entre pairs et d'utiliser ces connaissances pour accroître leur capacité. Si les rapports sur les bonnes pratiques sont sous-évalués, des expériences réussies peuvent être ignorées et des opportunités d'amélioration des pratiques peuvent être perdues, ce qui peut entraîner un manque de réplification.

OBJECTIF DES BONNES PRATIQUES

agroBRIDGES

Afin de surmonter les obstacles expliqués ci-dessus (traités en détail dans le rapport agroBRIDGES sur l'analyse européenne et régionale des besoins et des obstacles des producteurs et des consommateurs), la sensibilisation et la formation sont essentielles pour que les producteurs connaissent les particularités et les pratiques de CC réussies, ainsi que pour acquérir des connaissances précieuses qui peuvent inspirer la reproduction de ces cas de réussite et promouvoir la coopération et le partage d'initiatives entre eux.

Selon la FAO (2013), une « bonne pratique » n'est pas seulement une bonne pratique, mais une pratique qui a fait ses preuves et qui produit de bons résultats ; et est donc recommandée comme modèle. L'objectif de ce livre blanc est d'illustrer les meilleures pratiques qui ont été identifiées lors des ateliers de co-création du projet agroBRIDGES, de définir des lignes directrices sur la façon de les exploiter et d'agir comme une motivation pour renforcer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur alimentaire.

Avantages apportés par ce livre blanc :

- Découvrir et s'inspirer des principaux points à retenir à travers cette liste triée de bonnes pratiques.
- S'identifier à l'un des cas grâce à une approche de narration individualisée.
- Sensibiliser à l'énorme potentiel de mise à l'échelle de ses propres initiatives.

Les Circuits Courts Alimentaires se développent de plus en plus au cours des dernières décennies, portés par la volonté des producteurs d'améliorer leur position sur le marché, le souci des consommateurs de trouver des aliments de proximité, sains et à des prix équitables, ainsi que des politiques innovantes visant à rendre les systèmes alimentaires régionaux et locaux plus résilients et durables.

Les CC évoluent différemment dans l'Union européenne selon les différents domaines et, par conséquent, la capture des facteurs de succès critiques d'une large sélection de bonnes pratiques englobe non seulement chacun des principaux types de CC, mais également les principaux moteurs de leur adoption dans une variété de contextes différents, ce qui les rend facilement reproductibles par un large éventail d'acteurs. Grâce à la recherche et aux activités d'agroBRIDGES, un ensemble de 4 régions différentes a été abordé pour souligner les meilleures pratiques pour la répliation :

- En Méditerranée, les marchés de plein air ont permis de combiner les ventes directes des producteurs, avec celles des détaillants qui commercialisent généralement à la fois des produits de circuit court et circuit long. La présence des producteurs dans des marchés couverts a été réduite du fait de la crise sanitaire et de leur reconversion en espaces gastronomiques. Pour cette raison, certaines initiatives appellent à relancer les marchés en tant que lieux publics ou services communautaires qui favorisent une économie circulaire.

- Dans les pays anglo-saxons, les marchés de producteurs ont adopté les ventes en plein air depuis les années 1970, avec la participation réussie des producteurs et le soutien du gouvernement.

- En Europe de l'Est, l'approvisionnement local, sous différents formats alliant autoconsommation et jardins partagés, maintient toujours une présence importante. Il existe des marchés couverts et de plein air, ainsi que des initiatives embryonnaires d'agriculture soutenue par la communauté et d'approvisionnement km 0.

- Dans les pays scandinaves et baltes, une filière gastronomique effervescente fonde ses propositions sur une production de proximité, favorisant des cercles vertueux de collaboration.

SOLUTION

Ce livre blanc a pour objectif de rassembler et illustrer des cas d'étude spécifiques recueillies dans différents pays européens pour souligner que des modèles commerciaux robustes peuvent être créés en utilisant différentes approches pour prouver que les CC sont essentiels pour déclencher des connexions entre producteurs et consommateurs et donc renforcer la position des agriculteurs dans le marché européen. Tout au long de ce livre blanc, 12 exemples de différents CC seront présentés pour mettre en évidence leurs impacts sociaux, économiques et environnementaux sur leurs communautés locales. En outre, la diversité géographique à travers les pays européens sera reflétée en identifiant les différents types de modèles commerciaux en CC et en soulignant l'impact précieux et positif sur la région. Trois grands thèmes sont explorés :

Les Bénéfices mutuels entre les producteurs primaires et les consommateurs de circuits-courts

Les bonnes pratiques qui apportent des bénéfices aussi bien au grand public qu'aux producteurs alimentaires ont été ciblées pour créer éventuellement des situations "Gagnant-gagnant"; plus le nombre d'interactions en face à face sera élevé entre les producteurs et consommateurs, plus les coopérations seront sincères et transparentes.

Ces interactions en face à face améliorent les connaissances du marché des producteurs, en comprenant mieux les préférences des consommateurs via leurs retours sans filtres.

Un autre exemple de bénéfices mutuels est celui des marchés fermiers. Ce type de point de vente permet aux consommateurs d'avoir accès à un éventail de produits locaux, frais et de saison sur un même endroit. En parallèle, les producteurs ont un endroit pour vendre leurs produits directement aux consommateurs et en plus, de bénéficier des avantages économiques de ce système avec une meilleure autonomie que par le biais de chaînes d'approvisionnement conventionnelles.

L'Éducation et les méthodes de sensibilisation.

Les bonnes pratiques incluent aussi bien l'éducation du public que les pratiques qui augmentent de manière générale les prises de consciences sur les CC et leurs avantages uniques.

Le marketing demande des efforts pour rehausser la visibilité des CC qui peut inclure également des marques, labels entre autres.

Les efforts d'éducation et de sensibilisation visent à toucher davantage les consommateurs aux bénéfices des circuits-courts, ainsi qu'à savoir où et quand se procurer les aliments produits à partir de CC.

Les marchés publics pour les bureaux, les écoles et les hôpitaux.

Les bonnes pratiques concernant les marchés publics incluent le soutien du secteur public dans les CC. Les autorités locales peuvent promouvoir l'approvisionnement alimentaire via des CC pour des structures telles que les écoles ou les hôpitaux. Par exemple, la législation sur les marchés publics permet explicitement, voire exige, l'inclusion d'alimentation locale dans les appels d'offres.

Exemples hypothétiques de Bonnes Pratiques en lien avec chaque thème

Bénéfices mutuels entre les producteurs primaires et les consommateurs en CC	Education et méthodes de travail de sensibilisation	Approches en CC des marchés publics pour les bureaux, les écoles, les hôpitaux, etc.
<p>CC qui permettent d'avoir un meilleur accès à une gamme de produits frais, de saison et de bonne qualité.</p>	<p>L'organisation d'évènement sociaux (ex: visite de fermes) dans le but de connecter les agriculteurs et consommateurs pour améliorer mutuellement leurs connaissances et favoriser la confiance</p>	<p>Lignes directrices sur les marchés publics visant à favoriser la fourniture de denrées alimentaires par le biais des CC dans les organisations publiques</p>
<p>Soutien à l'économie locale en permettant des emplois directs et indirects tout en veillant à ce que la richesse créée reste dans la région.</p>	<p>Communiquer avec les consommateurs pour promouvoir et partager les connaissances sur des produits, processus, pratiques agricoles, etc.</p>	<p>Coopération et coordination entre les producteurs alimentaires en matière de logistique et d'approvisionnement alimentaire.</p>
<p>Augmenter les interactions en face à face des agriculteurs avec les consommateurs qui permettent d'améliorer le niveau de confiance des consommateurs. Ces derniers apprécient cet accroissement de la transparence et traçabilité associée aux CC.</p>	<p>Les initiatives d'éducation et campagnes qui visent à améliorer les perceptions des consommateurs sur l'alimentation locale</p>	<p>Réglementation qui précise qu'au moins une certaine proportion des aliments fournis pour les repas dans les établissements publics doit provenir directement des CC.</p>

1. AIRFIELD (DUBLIN, IRLANDE)

Description

Construit autour d'un domaine de 38 acres comprenant des terres agricoles, des bois, un magasin à la ferme, un marché de producteurs, un restaurant primé, des jardins, la maison familiale d'origine et les bâtiments associés, cet organisme à but non lucratif offre une gamme de services et d'activités de sensibilisation et d'éducation de nombreux groupes ciblés.

Suivant une méthodologie basée sur 4 piliers stratégiques, ils s'assurent que les consommateurs comprennent l'impact de leurs choix alimentaires sur eux-mêmes, leurs familles, la société dans son ensemble et, in fine, la planète.

Ces 4 piliers sont :

A) Pilier de maintien – Airfield en tant que ressource précieuse pour financer des activités caritatives.

B) Pilier de connexion - Utilisation de données alimentaires et de solutions technologiques pour inciter le consommateur à faire des choix alimentaires qui profitent aux gens, à la planète et au porte-monnaie.

C) Pilier d'engagement - accroître la portée d'Airfield et son impact grâce à un engagement accessible en ligne et communautaire.

D) Pilier de collaboration - Travailler avec d'autres organismes de bienfaisance liés à l'alimentation pour accroître la portée et l'impact de la structure.

L'état d'Airfield utilise les activités de la ferme comme toile de fond pour des activités d'éducation et de sensibilisation adaptées à tous les âges; cela garantit un apprentissage pratique, interactif et amusant. Airfield travaille avec des partenaires comme le Conseil des enseignants qui conçoit un programme, communique auprès des parents et aux autres personnes en recherche d'activités de ce genre et oriente vers les utilisateurs finaux potentiels. La structure tire également parti du programme caritatif LEAF basé au Royaume-Uni appelé Farmer Time pour accéder à une plateforme numérique permettant de connecter les enseignants, les enfants et les agriculteurs. Les enfants interagissent régulièrement avec la vie, depuis leurs salles de classe, avec les agriculteurs jumelés via cette plateforme numérique. Cela permet aux élèves de poser des questions, de partager leurs connaissances et d'acquérir une compréhension « en temps réel » des problèmes auxquels les agriculteurs/producteurs sont confrontés au quotidien.

Thème

Bénéfices mutuels entre les producteurs primaires et les consommateurs en CC

Secteur

Viande, fruits et légumes, boulangerie, produits laitiers

IT

- Plateforme d'engagement numérique en ligne pour connecter les agriculteurs aux écoliers via [LEAF](#) et
- [Evocco](#) - Un outil de suivi pour aider les consommateurs à faire des choix alimentaires plus durables.

Acteurs

Conseil pédagogique, LEAF, INDI (Irish Nutritional Dieticians Association)

Avantages

Un programme d'adhésion annuel incite les membres à s'engager dans un apprentissage tout au long de la vie sur l'alimentation, pour eux-mêmes et leurs familles. Les activités de sensibilisation et d'éducation sont autant que possible "pratiques"

Aperçu d'agroBRIDGES

Jennifer Attard de MTU a déclaré : *« Airfield est une entreprise fantastique car non seulement elle fournit une option durable pour l'alimentation, mais elle s'efforce en permanence d'encourager davantage de personnes à comprendre les avantages des systèmes alimentaires durables. Les enfants sont l'avenir, donc des méthodes amusantes et interactives qui encouragent un état d'esprit durable sont la clé d'un avenir durable. »*

2. BIOVALVERDE (SÉVILLE, ESPAGNE)

Description

Biovalverde est une entreprise à but non lucratif et d'inclusion promue par Cáritas Diocesana de Sevilla.

La structure encourage l'inclusion des personnes en situation ou risque d'exclusion sociale, ainsi que la sensibilisation et l'augmentation de la consommation équitable et durable, par l'exploitation, entre autres domaines d'activité, d'une ferme écologique de 30 hectares, la coopération avec d'autres agriculteurs écologiques et la distribution de produits avec une approche en circuits-courts.

90% des produits vendus sont cultivés/produits dans la région, et 100% d'entre eux ont une origine nationale et écologique. Afin d'assurer une stabilité et une grande variété de produits, et une approche gagnant-gagnant à travers le système de valeurs qui pourrait assurer la fidélité du client et la rentabilité de l'agriculteur, BIOALVERDE :

- a) produit et vend ses produits,
- b) achète des produits à d'autres agriculteurs écologiques,
- c) coopère avec d'autres distributeurs proches pour assurer les ventes de toute la production et éviter le gaspillage alimentaire.

Thème

Bénéfices mutuels entre les producteurs primaires et les consommateurs en CC

Secteur

Légumes

IT

Magasin en E-commerce : [Inicio | Bioalverde \(mientidad.com\)](https://mientidad.com)

Acteurs

Agriculteurs locaux, Associations caritatives, Associations à but non lucratif, Consommateurs

Avantages

Le modèle de consommation de cette société nous conduit à une situation de pauvreté et d'exclusion. Bioalverde suit les principes de l'économie sociale et solidaire qui place les personnes, l'environnement et le développement durable au premier plan. L'économie peut être humanisée et BIOALVERDE le prouve : l'association change les valeurs qui nous ont conduits à cette situation en promouvant une initiative transformatrice et capable de mettre l'humain au centre.

Il est essentiel de prendre conscience du pouvoir transformateur que nos choix ont sur les différents produits que nous consommons. Des produits exigeants, issus de processus respectueux des droits des personnes et de l'environnement et menant un mode de vie durable sont des étapes nécessaires pour lutter contre l'exclusion et préserver toutes les ressources naturelles.

1) BIOALVERDE construit des concepts complets sur mesure en collaboration avec chaque agriculteur pour connaître exactement le calendrier de production pour chaque produit, les possibilités de stockage et la logistique nécessaire pour distribuer le produit dans de meilleures conditions.

2) BIOALVERDE est en train de créer un réseau d'initiatives en CC de proximité similaires qui pourraient assurer une demande suffisamment importante pour garantir la rentabilité des agriculteurs. Ensemble, ils font correspondre le calendrier et les volumes de production avec la demande potentielle pour décider si cela vaut la peine de développer un produit ou pas.

3) BIOALVERDE considère qu'une approche de proximité doit également être envisagée dans toutes les activités de communication et de diffusion vers les consommateurs, tels que les événements physiques, les visites de champs de production, des activités culinaires, etc. Ils profitent de toute opportunité qu'ils ont pour réunir leurs agriculteurs et les consommateurs.

Aperçu

d'agroBRIDGES

« Cité par le DUKTA le 14/05/2019. "BIOALVERDE est un exemple clair de la manière dont il est possible de fusionner les objectifs d'intégration socioprofessionnelle des personnes en situation ou à risque d'exclusion sociale, ainsi que la promotion d'une consommation équitable, durable, écologique et responsable, à travers des chaînes d'approvisionnement alimentaire, en sensibilisant les gens. L'association promeut les principes de l'Économie Sociale et Solidaire, qui place l'humain, l'environnement et le développement durable au premier plan." »

3. FRU MOLLERS MOLLERI (DANEMARK)

Description

Fru Møllers Mølleri se caractérise par une très large gamme de produits et d'expériences pour le consommateur. Sur la ferme, il y a un moulin, un magasin, un glacier et un restaurant. Sur les étagères se trouvent des produits faits à la main à base de matières premières issues de l'exploitation agricole. Les agriculteurs de la ferme cultivent et moulent leur propre grain. Le broyeur à pierre à mouvement lent garantit une farine remplie de nutriments et une capacité de cuisson parfaite. La farine fraîchement moulue est produite et vendue sur place. Depuis 2007, de nombreux clients sont invités dans la boutique de la ferme où ils trouvent des produits locaux et des produits sélectionnés d'autres régions du pays. Il est également possible d'assister à un cours de cuisine et de cuisiner à base d'ingrédients locaux de saison ainsi qu'acheter des produits sur la boutique en ligne. Fru Møllers Mølleri a été un leader au Danemark de création de concept global de production, de transformation, de vente à la ferme et d'expériences pour les clients qui attire à la fois les habitants et les gens de partout, tout comme les touristes. Fru Møllers Mølleri est devenu une destination d'excursion bien connue.

Thème

Bénéfices mutuels entre les producteurs primaires et les consommateurs en CC

Secteur

Viande, Fruits et Légumes, céréales, boulangerie

IT

Boutique en ligne :

<https://frumollersmolleri.dk/shop/>

Acteurs

Producteurs alimentaires, distributeurs, consommateurs.

Avantages

Fru Møllers Mølleri a été l'une des premières structures au Danemark à créer un concept global pour la production, la transformation, les ventes à la ferme et les expériences pour les clients. Il y a au total 32 employés (17 ETP). Fru Møllers Mølleri a contribué à susciter l'intérêt des consommateurs pour les matières premières produites localement. Les consommateurs peuvent acheter des produits de qualité et transformés localement en un seul endroit et en même temps vivre une expérience. Il attire à la fois les habitants et les gens de loin ainsi que les touristes. C'est devenu une destination d'excursion. Ils ont réussi à créer une combinaison de magasins de ferme et d'attractions touristiques. Les consommateurs se déplacent sur place pour vivre une expérience tout en achetant des produits locaux.

Aperçu

d'agroBRIDGES

Little Food Valley, du Danish Food & Bio Cluster, a déclaré : *« Fru Møllers Mølleri est un très bon exemple d'une initiative qui combine la vente de produits locaux avec une expérience client. Visiter Fru Møllers Mølleri n'est pas seulement une question de shopping - ici tous les sens sont pris en compte et la visite est une expérience en soi.*

4. KINDERGARTEN “DUZGYNELIS” (VILNIUS, LITUANIE)

Description

Le jardin d'enfants "Duzgynelis" est la première école maternelle privée à Vilnius (Lituanie), établie dans une maison individuelle, avec une petite cour fermée, et près de la forêt pour créer une oasis naturelle confortable, chaleureuse, saine pour cultiver de la nourriture pour les enfants. Les petits groupes, la production quotidienne d'aliments frais, l'attention individuelle, le maintien de valeurs oubliées et le développement d'un mode de vie sain sont quelques-unes des valeurs fondamentales de cette école maternelle. Leur modèle en CC est basé sur l'achat d'aliments biologiques aux agriculteurs et sur leur vente aux parents des enfants de la maternelle, ainsi que sur la production d'aliments à partir de produits biologiques et la fourniture d'aliments et de produits biologiques à d'autres écoles maternelles/crèches. Le pain biologique dans l'école est devenu populaire parmi les habitants environnants du quartier, de sorte que le pain et les produits de boulangerie sont également disponibles pour le grand public.

Thème

Bénéfices mutuels entre les producteurs primaires et les consommateurs en CC et pratiques d'éducation et de sensibilisation

Secteur

Tout secteur

IT

Site internet [Duzgynelis](#) et réseaux sociaux.

Acteurs

Agriculteurs, consommateurs locaux, jardins d'enfants, enfants

Avantages

Les consommateurs (parents) peuvent acheter des produits sains tout en venant chercher leurs enfants. Le jardin d'enfants est également producteur et distributeur de ses propres aliments préparés à d'autres jardins d'enfants et au grand public.

Sensibilisation saine et écologique des enfants et des parents. Le nouveau modèle d'entreprise est conforme à la durabilité et à la nature. Un pont est créé entre les agriculteurs et les consommateurs.

Aperçu d'agroBRIDGES

Tomasz Bober d'Unimos Alliance a cité :
« Duzgynelis est un excellent exemple de la manière dont une petite bonne idée peut évoluer vers quelque chose de beaucoup plus grand. Des aliments frais et sains pour les enfants, ils sont devenus un exemple intéressant de SFSC pour la communauté locale »

5. MBUN (TURIN, ITALIE)

Description

M** BUM (en dialecte piémontais "Seulement Bon") est un magasin d'agro-burger en circuit court créé en 2009. La matière première provient de la ferme Scaglia située à Rivoli (To), qui élève des bovins piémontais depuis 1931 et en 1993 a ouvert une petite épicerie. M**BUM n'utilise que de la viande provenant d'animaux élevés à la ferme avec du maïs, de l'orge, du blé et du fourrage locaux : bovins piémontais (450 têtes) ; porcs (180 têtes); poulets (4 000) et lapins (600). La qualité de la viande est reconnue et certifiée car la ferme est membre du Consortium pour la Protection de la Race Piémontaise (Coalvi) et a récemment obtenu la reconnaissance de l'IGP "Vitellone Piemontese della Coscia". La ferme est hautement éco-durable et a investi dans le photovoltaïque, pour être autonome en énergie pendant 8 mois de l'année.

Thème

Pratiques d'éducation et de sensibilisation

Sector

Viande

IT

Site internet pour passer commande en ligne : [M** BUN | Agrihamburgeria Slow Fast Food a Torino e Rivoli \(mbun. it\)](https://www.m**bun.it)

Acteurs

Fournisseurs locaux : [\(https://www.aziendaagricolascaglia.it/\)](https://www.aziendaagricolascaglia.it/) et acteurs régionaux de la labellisation [\(https://www.coalvi.it/\)](https://www.coalvi.it/)

Avantages

Dans les trois magasins M**Bun situés dans la métropole de Turin, plus de 92% des achats sont effectués directement et sans intermédiaire auprès de fournisseurs piémontais pour garantir la qualité et la fraîcheur du produit (pain au levain, pommes de terre non surgelées, bière artisanale). Une attention particulière est portée à la tradition, par exemple, les desserts sont proposés en "burnia" (pot) pouvant être emportés à la maison pour être réutilisés, et à la durabilité : l'utilisation de vaisselle jetable en matériaux biodégradables et entièrement compostables et d'un doggy bag est disponible pour les aliments non consommés. Il y a un menu dédié aux enfants, des espaces de jeu et du matériel informatif à visée éducative. M** BUM mène des activités de promotion et de développement social sur le territoire, tant en participant à des actions caritatives qu'en soutenant des associations qui travaillent sur des projets caritatifs.

Radio M**Bun, écoutable également via le web, promeut les artistes piémontais les plus intéressants et les professionnels actuellement populaires, à travers des programmes en direct avec des invités et grâce à l'interaction avec les auditeurs. L'initiative M**talent est un concours de musique qui amène de nouveaux talents musicaux sur scène depuis environ quatre ans. Qualité, attention à la durabilité et produits locaux sont les points forts qui rapprochent le producteur du consommateur. Le consommateur peut trouver toutes les informations sur le produit sur les panneaux affichés à l'intérieur des magasins et il a la possibilité de visiter la ferme pour assurer le contact producteur-consommateur.

C'est un fast food lent dans lequel la qualité est la valeur principale qui se manifeste dans les personnes, les clients, les travailleurs et la nourriture.

Aperçu

d'agroBRIDGES
 Patricia Basso, Soc de CRA, a déclaré : *« L'expérience de restauration lente M**BUN est un excellent moyen de promouvoir des produits locaux de qualité et de rapprocher le consommateur du producteur. De plus, à contre-courant de la tendance actuelle à la consommation rapide, qui isole les individus et standardise les aliments, cette expérimentation de restauration collective vise à créer des liens et à sensibiliser à une production locale durable. »*

6. PODKARPACKIE SMAKI

(RZESZOW; POLOGNE)

Description

La PRO CARPATHIA - Association pour le Développement et la Promotion de la Podkarpacie est une organisation d'appui aux entreprises créées en 2004 et visant à animer les collectivités et gouvernements locaux.

L'une d'entre elles est le Subcarpathian Flavors Cluster, une association de producteurs locaux d'aliments régionaux traditionnels et biologiques basés sur deux critères : la qualité et la tradition. Le cluster a été créé en janvier 2013 par 21 entités. Actuellement ce sont 62 entités qui regroupent des producteurs de produits régionaux, traditionnels et écologiques, des restaurants, des vignobles, des confiseries et des fermes agrotouristiques.

L'association se concentre également sur la promotion des produits régionaux, traditionnels et écologiques produits dans la voïvodie de Podkarpacie, leur vulgarisation, ainsi que sur le soutien du patrimoine culinaire commun.

L'organisation agit comme un pont pour acheter des produits directement auprès des producteurs et des entreprises de transformation alimentaire. La première activité du cluster a été la création du sentier culinaire des saveurs dans les Basses Carpates Tastes - le seul itinéraire culinaire actif dans les Basses Carpates et l'un des plus longs itinéraires culinaires de Pologne.

À plusieurs endroits sur le sentier culinaire, il est possible de trouver un rayonnage spécialement préparé et labellisé, avec des produits régionaux, traditionnels et écologiques de producteurs locaux. Le cluster gère également un magasin de papeterie dont le siège est au bureau régional du gouvernement.

En 2020, une boutique en ligne a été lancée, suivie d'un magasin de détail et d'un entrepôt situés à Agrohurt - la bourse des produits agricoles. La boutique en ligne et la papeterie proposent des produits frais provenant directement des membres du cluster.

Thème

Bénéfices mutuels entre les producteurs primaires et les consommateurs en CC

Secteur

Tout secteur

Acteurs

Agriculteurs, producteurs et transformateurs alimentaires, consommateurs locaux, autorités locales et gouvernement régional

IT

Plateforme en ligne

<http://www.podkarpackiesmaki.pl/>

Bénéfices

Les consommateurs peuvent acheter des produits sains, traditionnels et biologiques. Les produits sont labellisés par l'organisme régional agréé. La boutique en ligne permet d'acheter à domicile - ce qui était important pendant le confinement causé par le covid-19.

Aperçu

d'agroBRIDGES

Le Cluster de l'Alliance a déclaré *“L'activité du Cluster est adaptée aux besoins des consommateurs via la promotion de produits frais et locaux transformés en vente directe et boutique en ligne. La structure sensibilise les clients et leur fournit des produits attrayants.*”

7. RECHTSTREEX (ROTTERDAM, HOLLANDE)

Description

Rechtstreex propose une plateforme en ligne où les consommateurs peuvent commander des produits agroalimentaires locaux. Une fois les commandes réalisées, les producteurs locaux sont informés et les produits alimentaires sont récupérés et transportés vers les centres de distribution de Rechtstreex. De là, les produits sont acheminés vers des points de retrait régionaux où les consommateurs peuvent récupérer leurs commandes.

Rechtstreex met en relation les agriculteurs et producteurs locaux avec des personnes qui veulent manger plus consciemment. En pratique, cela signifie un prix équitable pour tout le monde, pas de gaspillage alimentaire et une transparence sur la provenance de la nourriture. Cela s'applique à la fois à l'origine et à la production, ainsi qu'à la manière dont le prix est déterminé. L'idée est que les aliments frais et sains de la région soient accessibles à tous.

Thème

Bénéfices mutuels entre producteurs primaires et consommateurs

Secteur

Tout secteur

IT

Vente en ligne:

<https://www.rechtstreex.nl/>

Acteurs

Développeurs / gestionnaires de boutiques en ligne ; producteurs; transporteurs; centres de distribution; distributeurs locaux et points de retrait

Avantages

Une plateforme en ligne avec des points de retrait locaux permet aux consommateurs de commander facilement une variété de produits alimentaires produits localement et de récupérer leurs commandes dans un guichet unique, près de chez eux.

Les principaux avantages pour les producteurs sont qu'ils reçoivent une part plus élevée du prix de vente final que lorsqu'ils utilisent les canaux conventionnels et qu'ils peuvent augmenter leur volume de ventes et atteindre directement les consommateurs. Pour les consommateurs, les principaux avantages sont qu'ils ont accès à des aliments produits localement, qu'ils peuvent facilement trouver des informations sur l'origine des aliments et sur le producteur via la plateforme Rechtstreex et qu'ils peuvent acheter une variété de produits alimentaires (fruits et légumes, produits laitiers, viande, etc.) à partir d'un point de collecte dans leur quartier. Le système réduit également le gaspillage alimentaire car les livraisons sont préparées en fonction des commandes des consommateurs.

Aperçu d'agroBRIDGES

Liesbeth Dries, de l'Université de Wageningen, a cité *"Le succès de Rechtstreex s'explique par le fait qu'il s'agit d'un système fortement axé sur la demande, qui bénéficie de la combinaison de la commodité (des points de ramassage locaux) avec un assortiment étendu (de l'engagement avec plusieurs producteurs de différents secteurs) »*.

8. REKO FOOD COLLECTIVE (FINLANDE)

Description

Le modèle de vente au détail et de distribution REKO est l'un des exemples les plus célèbres de collectif alimentaire local en Finlande, qui offre aux consommateurs un moyen de commander des produits directement auprès du producteur, sans avoir besoin d'intermédiaires. Le concept REKO a été créé en Finlande en 2012 et s'est répandu dans 14 pays et quatre continents différents. Les collectifs REKO locaux fonctionnent via Facebook (FB) comme des groupes fermés dans lesquels les commandes et les livraisons sont convenues. Tout le monde peut rejoindre le groupe sur FB. Habituellement, quelques consommateurs agissent en tant que modérateurs dans le groupe FB. Les modérateurs acceptent les consommateurs et les producteurs qui souhaitent se joindre au groupe. Le consommateur et le producteur/vendeur conviennent de la commande à l'avance dans le groupe FB et lors de la distribution, le consommateur va chercher et payer le produit commandé. Souvent, un plus grand nombre de ménages passent une commande d'aliments locaux directement auprès du producteur. Les groupes sont gérés par des bénévoles, qui ne reçoivent aucun paiement pour leur contribution. Le producteur annonce les biens qu'il vend dans le groupe FB environ une semaine avant la

de paiement accepté et la date de clôture de la commande. L'avis précisera le prix de chaque produit. Les acheteurs commentent l'annonce de vente du producteur pour indiquer quels produits ils souhaitent commander et quelles quantités ils souhaitent. L'accord est contraignant pour les deux parties. Les commandes sont passées à intervalles variables et peuvent être récupérées soit chez le producteur, soit à un endroit convenu avec le producteur. Seuls les produits qui ont été pré-commandés dans un groupe FB fermé seront vendus à la distribution.

Thème

Bénéfices mutuels entre producteurs primaires et consommateurs

Secteur

Tous

IT

Réseaux sociaux

Acteurs

Agriculteurs et producteurs alimentaires locaux, consommateurs

Avantages

Les agriculteurs peuvent interagir directement avec les consommateurs, partager leurs produits frais de haute qualité et obtenir un meilleur prix pour leurs produits. Les consommateurs peuvent facilement acheter des aliments locaux (et biologiques) et les acheter directement auprès des producteurs (en soutenant les petits opérateurs locaux).

Les collectifs REKO favorisent la demande et la production d'aliments locaux propres, éthiques, de préférence biologiques ou sans OGM, provenant de petits producteurs. REKO ne vend que des aliments et des sous-produits directs de la production alimentaire. Seuls les produits qui ont été pré-commandés dans un groupe FB fermé seront vendus à la distribution. Le consommateur et le producteur/vendeur se mettent d'accord lors de la commande réalisée

à l'avance dans le groupe FB et lors de l'événement de distribution, le consommateur va chercher et payer le produit commandé.

L'interaction directe avec les consommateurs et les producteurs pendant la distribution améliore la transparence et accroît la confiance des consommateurs. Les produits disponibles doivent être clairement et fidèlement décrits sur FB. Pour les consommateurs, la participation ne nécessite pas d'abonnements réguliers. Le producteur n'a pas non plus à offrir ses produits à chaque événement de distribution. L'activité est basée sur le volontariat. Le modèle rassemble les producteurs locaux et crée des réseaux.

Aperçu

Kaigo Velho et M. Prana Kuiti de VTT ont cité : **« Le collectif alimentaire REKO est un moyen facile pour les producteurs alimentaires et les consommateurs de partager/acheter de la nourriture locale. De plus, la pandémie de Covid-19 a accru l'intérêt des consommateurs pour les solutions respectueuses de l'environnement et les produits locaux et nationaux. Les consommateurs sont également de plus en plus disposés à soutenir les producteurs alimentaires locaux. »**

9. SVAIGI (LETTONIE)

Description

La boutique en ligne www.svaigi.lv est une boutique coopérative de divers petits agriculteurs et producteurs alimentaires de toute la Lettonie. En plus de la nourriture, ils proposent également des produits de nettoyage bio, des cosmétiques, des emballages et des produits pour animaux de compagnie. Il est possible de commander une livraison régulière de différents paniers (via un modèle par abonnement) avec des produits agricoles de saison. Les boutiques en ligne disposent de canaux de service client (e-mail, téléphone, applications de chat, réseaux sociaux, etc.). La gestion de la relation client s'effectue à distance, sauf en cas de réclamations sérieuses des clients nécessitant une interaction en face à face. L'idée devient de plus en plus populaire à mesure que les solutions numériques prennent de plus en plus d'importance dans les ventes de produits alimentaires. Bien que la communication en face à face fasse partie de la culture de vente, les marchés de producteurs traditionnels ont également en partie utilisé des solutions numériques pour faire face à l'impact de Covid-19.

Thème

Bénéfices mutuels entre producteurs primaires et consommateurs

Secteur

Tout secteur

Acteurs

Agriculteurs et e-boutique. L'entreprise achète directement aux agriculteurs et revend aux clients

IT

La plateforme en ligne et les réseaux sociaux

Avantages

Les jeunes professionnels recherchent une alimentation saine et fraîche mais n'ont pas le temps de se rendre sur les marchés fermiers traditionnels. Timing parfait avec le covid-19, le modèle répond aux besoins des résidents urbains car il leur permet d'obtenir des produits frais sans investir trop de temps en visitant physiquement les marchés ou les magasins des agriculteurs. De plus, il est facile de fabriquer des paniers avec une gamme de produits ou de choisir des paniers déjà assemblés, réduisant ainsi encore plus les temps d'arrêt. En "manque de temps" moderne c'est une bonne solution, qui propose les mêmes produits qu'un marché de producteurs mais 24h/24 et 7j/7 (avec des délais de livraison limités).

Aperus agroBRIDGES

Tomasz Bober de l'Alliance UNIMOS a déclaré : « *SVAIGI allie tradition et technologies modernes. Il propose des produits de petits agriculteurs avec l'utilisation de la technologie moderne. La demande croissante de produits biologiques était un facteur, un autre était le COVID et également la nécessité de changer la façon de faire ses courses. Être prêt à relever ces défis a donné une chance à la boutique en ligne Svaigi.* »

10. TELARAKI (THESSALONIKI, GRECE)

Description

Telaraki.com est une nouvelle start-up basée à Thessalonique, en Grèce, qui vend des fruits et légumes frais de haute qualité et abordables aux clients locaux sur la base d'un abonnement. Les clients peuvent souscrire à des forfaits d'abonnement sur le site telaraki.com pour commander régulièrement des fruits et légumes à prix fixe et se les faire livrer dans des caisses en bois. Les commandes standards (une seule fois) de produits sont également possibles. Les clients peuvent choisir entre 4 et 12 fruits et légumes parmi une grande variété de produits de saison tandis qu'un algorithme calcule les quantités en fonction du montant de l'abonnement. Le contenu de la commande peut être modifié chaque semaine. Les forfaits d'abonnement comprennent des forfaits individuels, de couple et de famille.

La plupart des fruits et légumes sont fournis par des grossistes locaux et sont cueillis à la main pour garantir que le produit soit d'une qualité suprême en termes de goût et soit esthétiquement agréable pour les consommateurs. Pour s'assurer que les produits soient livrés sous la forme la plus fraîche possible aux clients, le site Web accepte les commandes hebdomadaires et les livraisons sont effectuées les jours standard de la semaine.

De cette façon, les besoins de stockage et le gaspillage alimentaire sont minimales. De plus, les emballages sont en papier ou en bois pour éviter la dégradation de l'environnement due à l'utilisation de plastiques.

Secteur

Fruits, légumes, herbes

Thème

Bénéfices mutuels entre producteurs primaires et consommateurs

IT

La startup s'appuie en grande partie sur son site internet, les commandes, les communications et les ventes s'effectuant principalement via l'e-shop. Le site Web contient des fonctionnalités intelligentes, notamment concernant les forfaits d'abonnement proposés aux clients, car un algorithme calcule les quantités de produits pour s'assurer que les clients respectent leur budget d'abonnement, en fonction de leur choix de produits.

Acteurs

Grossistes ; Producteurs ; Consommateurs ; Propriétaires de sites Web

Avantages

La startup entend couvrir les besoins des personnes occupées, qui n'ont pas le temps de se rendre fréquemment à l'épicerie, ainsi que les besoins de ceux qui ont besoin de contrôler le budget qu'ils dépensent en nourriture. De plus, la plupart des consommateurs ne savent pas comment choisir eux-mêmes des aliments de qualité et bénéficient ainsi de la longue expérience des propriétaires de telaraki.com dans le travail des fruits et légumes.

Les clients qui achètent des forfaits d'abonnement bénéficient de fruits et légumes frais de saison sélectionnés pour eux en fonction de leur qualité, de leur goût et de leur durabilité et de leur livraison à domicile facilement et sans

effort supplémentaire. Les abonnés bénéficient de prix unitaires fixes pour tous les produits compris dans leur livraison. Le modèle de vente par abonnement peut offrir aux distributeurs la possibilité de planifier efficacement l'approvisionnement et la livraison des produits aux clients, sans avoir à investir dans des équipements de conservation et de stockage coûteux à mesure qu'ils s'adressent à davantage de clients.

En résumé, Telaraki propose des ventes par abonnement et des prix fixes de produits de haute qualité pour les consommateurs. Il s'agit d'un site Web convivial doté de fonctionnalités intelligentes. Telaraki garantit une empreinte environnementale et un gaspillage alimentaire minimum.

Aperçu d'agroBRIDGES

George Mandopoulos et Emi Efthymiadou de Q-PLAN ont cité **"Les boutiques en ligne d'aliments frais produits localement offrent une excellente opportunité aux clients grecs de renouer avec les producteurs locaux, tout en bénéficiant d'une expérience d'achat facile et pratique nécessaire aux besoins des consommateurs modernes."**

11. LE CLOS FRÉMUR (FRANCE)

Description

La ferme du Clos Frémur dispose de 4 hectares de verger aux sols fertiles, profonds et irrigués situés au confluent de la Loire et de la Maine. Le Clos Frémur propose des paniers locaux, qui peuvent être commandés en ligne pour les produits locaux de saison. Il existe aussi une option d'abonnement pour les commandes récurrentes. Il est également possible de louer des parties de parcelles aux consommateurs. En bref, ce modèle économique propose de faire d'une parcelle un lieu de rencontre et d'union, favorisant ainsi un espace pédagogique et de cohabitation de 500 m² pour les membres de l'association et les abonnés.

Thème

Pratiques d'éducation et de sensibilisation

Sector

Tout secteur

Acteurs

Consommateurs, producteurs

IT

Site internet

Avantages

Les objectifs de l'association « La Cueillette du Clos Frémur » sont :

- Rassembler des consommateurs conscients qui souhaitent s'impliquer dans l'activité agricole urbaine.
 - Offrir aux habitants du quartier des légumes et des fruits de saison auto-récoltés sans intermédiaire, à un prix juste et sans frais de récolte.
 - Promouvoir une agriculture durable, socialement équitable et écologiquement saine.
 - Renforcer les liens sociaux, intergénérationnels et interculturels.
- Pour faire de cette parcelle un lieu de rencontre et de partage, un espace pédagogique et convivial de 500 m² est réservé aux membres de l'association et aux abonnés.

Aperçu d'agroBRIDGES

Pauline Bodin de VEGEPOLYS VALLEY a cité « *La cueillette du Clos Frémur est le moyen le plus simple de réaliser un SFSC car c'est directement sur le verger, en contact direct avec le produit et le producteur. Pour moi, il n'y a pas de meilleure façon de comprendre la valeur de la nourriture que lorsque vous la cueillez. Cet endroit conduit à éduquer les gens sur ce qu'ils mangent, à bas prix.* »

12. WOMEN'S COOPERATIVE (TURQUIE)

Description

Les coopératives de femmes produisent des solutions locales et domestiques aux problèmes communs rencontrés en particulier sous le Covid-19 et jouent un rôle important dans le développement des CC en créant des valeurs sociales et économiques.

IT

Les activités de relations publiques commenceront à partir d'avril 2022

Secteur

Secteur privé (fruits et légumes),
gouvernement et ONG (coopératives)

Avantages

WOMEN'S COOPERATIVE est l'un des principaux outils disponibles pour promouvoir les SFSC en Turquie, en particulier pour les femmes qui jouent un rôle actif de premier plan dans ce processus. L'objectif principal est d'encourager l'entrepreneuriat féminin dans le secteur agricole et de soutenir le développement des agricultrices.

Thème

- A) Bénéfices mutuels entre producteurs et consommateurs
- b) Sensibilisation à l'éducation ou
- c) Approches en CC pour les marchés publics

Acteur

Les travaux de l'entreprise Kerevitaş peuvent être présentés comme un exemple de bonne pratique en Turquie. Kerevitaş A.Ş a été fondée dans la ville de Bursa en 1970 et est le pionnier de la production d'aliments surgelés, ainsi que la première entreprise turque dans le secteur de la vente au détail d'aliments surgelés. En 2021, l'entreprise a commencé à travailler en coopération avec le ministère de l'Agriculture et des Forêts de la République de Turquie pour offrir aux agricultrices des opportunités dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire. La priorité absolue est d'approvisionner l'usine en matières premières agricoles via le réseau de chaîne d'approvisionnement le plus court.

La province d'Eskişehir a été choisie comme province pilote pour coopérer principalement avec les coopératives agricoles de femmes. Les travaux ont commencé sur l'agriculture contractuelle et l'approvisionnement en matières premières auprès des agricultrices travaillant dans le cadre des coopératives. Un modèle de travail a été établi pour fournir un soutien consultatif aux agricultrices dans tous les processus agricoles, du soutien aux semences et à la récolte. Le projet sera mené en coopération avec les secteurs public, associatif et privé.

Aperçu d'agroBRIDGES

Begum Mutus de Sabri Ulker Vakfi a cité : ***« La pratique de l'agriculture contractuelle est basée sur le principe de l'achat garanti, et c'est le modèle qui est répandu dans toute la Turquie. L'appui à la production économique de la semence à la récolte encouragera les femmes entrepreneures, et l'appui d'ingénieurs agronomes experts tout au long du processus de production ouvrira la voie à la diffusion des bonnes pratiques agricoles dans tout le pays. Le fait que les régions pilotes sélectionnées soient sélectionnées sur la base des principes de la chaîne d'approvisionnement la plus courte soutiendra à la fois le développement environnemental et économique. La sensibilisation comme bonne pratique de ces études créera un effet d'entraînement et inspirera d'autres coopératives et entreprises à encourager des pratiques similaires dans le secteur. »***

CONCLUSIONS

À partir des 12 cas de réussite décrits tout au long de ce livre blanc, on peut souligner qu'il existe de nombreuses façons de créer des modèles commerciaux durables en CC. Certains incluent le commerce électronique, l'engagement numérique, la fabrication de fast-foods avec des produits locaux ou le tourisme gastronomique. Ce ne sont que quelques exemples de la façon dont vous, en tant qu'agriculteur et propriétaire de marque, pouvez être en mesure de vous connecter avec le consommateur pour fournir des produits de haute qualité et assurer la durabilité à long terme de votre entreprise. Le catalogue interactif avec plus d'exemples de bonnes pratiques et de cas de réussite peut être trouvé sur le site Web d'agroBRIGES ([cliquez ici](#)).

Les cas de réussite inspirants sont l'une des meilleures initiatives collaboratives de partage pour démontrer les nombreuses options disponibles pour donner l'envie aux agriculteurs et aux producteurs. Ces cas peuvent être utilisés pour encourager des pratiques similaires à affiner en fonction des caractéristiques de chaque région.

Nous espérons que vous avez été inspirés par ces cas réussis et si vous vous demandez si vous réussirez, nous croyons vraiment que "OUI VOUS POUVEZ!"

agr.
BRIDGES